

Nota Técnica nº 001/2025/PA – Subsídios para a regulamentação da profissão de aviador no Brasil (PL nº 4799/2025)

Gustavo Mateus Carolino [0000-0001-5646-6721](https://orcid.org/0000-0001-5646-6721)

Bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Universidade FUMEC e especialista em Ciência e Pesquisa Científica no Ensino Superior pelo UniCV. Pesquisador independente, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.

RESUMO

O Projeto de Lei nº 4799/2025, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, propõe a regulamentação da profissão de aviador no Brasil. Trata-se de uma iniciativa pioneira no ordenamento jurídico nacional, que busca reconhecer formalmente um campo profissional importante no setor aeronáutico, mas ainda carente de respaldo legal. Esta nota técnica tem como objetivo apresentar uma revisão conceitual e educacional sobre o tema, discutindo as diferenças entre os termos “aeronáutica” e “aviação”, a estrutura da área, os campos profissionais e as implicações da regulamentação proposta. Conclui-se que o PL 4799/2025 não visa restringir o exercício de outras profissões já regulamentadas, mas delimitar o escopo de atuação do aviador como profissional responsável pela condução segura da “prática da navegação aérea em veículos mais pesados que o ar” no Brasil.

Palavras-chave: nota técnica; profissão de aviador; regulamentação profissional; educação aeronáutica; política educacional; aviação.

Technical Note No. 001/2025/PA - Contributions to the regulation of the aviator profession in Brazil (Bill No. 4799/2025)

ABSTRACT

The Bill No. 4799/2025, currently under review in the National Congress, proposes the regulation of the aviator profession in Brazil. This is a pioneering initiative within the national legal framework, aiming to formally recognize an important professional field in the aeronautical sector that still lacks legal backing. This technical note aims to present a conceptual and educational review of the topic, discussing the distinctions between the terms “aeronautics” and “aviation”, the structure of the field, the professional domains involved, and the implications of the proposed regulation. It is concluded that Bill 4799/2025 does not intend to restrict the practice of other already regulated professions but rather to define the scope of the aviator’s role as the professional responsible for the safe conduct of “aerial navigation in vehicles heavier than air” in Brazil.

Keywords: *technical note; aviator profession; professional regulation; aeronautical education; educational policy; aviation.*

Nota Técnica N.º 001/2025/PA - Aportes para la regulación de la profesión de aviador en Brasil (Proyecto de Ley N.º 4799/2025)

RESUMEN

El Proyecto de Ley n° 4799/2025, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, propone la regulación de la profesión de aviador en Brasil. Se trata de una iniciativa pionera dentro del marco jurídico nacional, que busca reconocer formalmente un campo profesional importante en el sector aeronáutico, pero que aún carece de respaldo legal. Esta nota técnica tiene como objetivo presentar una revisión conceptual y educativa sobre el tema, analizando las diferencias entre los términos “aeronáutica” y “aviación”, la estructura del área, los campos profesionales y las implicaciones de la regulación propuesta. Se concluye que el PL 4799/2025 no pretende restringir el ejercicio de otras profesiones ya reguladas, sino delimitar el ámbito de actuación del aviador como profesional responsable de la conducción segura de la “navegación aérea en vehículos más pesados que el aire” en Brasil.

Palabras clave: *nota técnica; profesión de aviador; regulación profesional; educación aeronáutica; política educativa; aviación.*

Citação: CAROLINO, G.M.. **Nota Técnica n° 001/2025/PA – Subsídios para a regulamentação da profissão de aviador no Brasil (PL n° 4799/2025).** Zenodo, 2025. DOI: [10.5281/zenodo.17591803](https://doi.org/10.5281/zenodo.17591803) .

1 - Sumário Executivo

O Projeto de Lei n° 4.799/2025, em tramitação no Congresso Nacional, propõe a regulamentação da profissão de aviador no Brasil. Trata-se de uma iniciativa pioneira no ordenamento jurídico nacional, voltada a reconhecer formalmente um campo profissional importante no setor aeronáutico, mas ainda desprovido de amparo legal específico.

Esta Nota Técnica tem por objetivo oferecer subsídios conceituais, educacionais e jurídicos ao debate público sobre o referido projeto, discutindo:

- a) as diferenças conceituais entre “aeronáutica” e “aviação”;
- b) a estrutura e os campos profissionais correlatos; e
- c) implicações da regulamentação proposta.

A análise verifica que o PL nº 4.799/2025 não pretende restringir o exercício de outras profissões já regulamentadas, mas delimitar o escopo técnico e legal do aviador - profissional responsável pela prática da aviação.

2 - Contexto e fundamentação

A profissão de aviador é estratégica para o desenvolvimento seguro e sustentável da aviação. Entretanto, observa-se no Brasil a ausência de lei federal que discipline o exercício dessa profissão, o que cria insegurança jurídica e regulatória.

Embora as qualificações técnicas para o licenciamento de pilotos profissionais da aviação estejam definidas em normas infralegais - principalmente nos regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tais instrumentos não possuem hierarquia normativa equivalente à lei federal, limitando a eficácia da regulação profissional.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XIII, estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (Brasil, 1988). Assim, a inexistência de lei específica para a profissão de aviador contraria o princípio da legalidade e fragiliza o desenvolvimento do exercício profissional e da segurança operacional na aviação.

Diante disso, o PL nº 4.799/2025 (Brasil, 2025a) propõe regulamentar a profissão de aviador, estabelecendo requisitos mínimos de formação e disciplinando o exercício profissional. O texto propõe a formação superior em Ciências Aeronáuticas, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e pela ANAC, como requisito obrigatório para novos membros dessa profissão, além de caracterizar o aviador como profissional subordinado às normas de segurança de voo e de operação aérea.

Contudo, durante a discussão pública e em manifestações administrativas relacionadas à tramitação do citado projeto - como a Manifestação ANAC nº 00058.086155/2025-26 (Brasil, 2025b) - identificou-se dúvida conceitual recorrente entre os termos “**aeronáutica**” e “**aviação**”, o que pode impactar diretamente na compreensão da efetividade da proposta legislativa.

3 - Questão Técnica

Visando nortear essa nota técnica, levantou-se a seguinte questão:

- Como a distinção entre os conceitos de “aeronáutica” e “aviação” influencia a compreensão e a efetividade da regulamentação profissional proposta pelo Projeto de Lei nº 4.799/2025?

Essa questão, portanto, orienta a presente análise, que busca elucidar o alcance técnico e educacional que a profissão de aviador terá no contexto da política pública de formação e de seu exercício profissional.

4 - Análise técnica

4.1 O conteúdo normativo do PL nº 4.799/2025

O PL 4799/2025 define o aviador como profissional da aviação, diplomado em Ciências Aeronáuticas e/ou detentor de licença de piloto comercial ou de linha aérea. A partir do artigo 4º, o texto assegura o exercício da profissão tanto aos pilotos já licenciados pela ANAC, antes da entrada em vigor da lei, quanto aos futuros profissionais com formação superior em Ciências Aeronáuticas, reconhecida pelo MEC, que os habilitem profissionalmente para a prática da aviação.

A, entre outros dispositivos, proposição em questão também:

- reserva a denominação de “aviador” aos profissionais regulamentados pela lei decorrente desse projeto (art. 5º);
- reconhece a atuação do aviador no exercício das funções de comandante de aeronaves, primeiro oficial, instrutor de voo, inspetor de aviação, piloto de ensaios em voo, coordenador de cursos de formação, diretor ou gestor de departamentos ou unidades de aviação (arts. 6º a 8º);
- define como ilegal o exercício profissional a prestação de serviços de aviação ao público por pessoas sem habilitação específica ou licença profissional (art. 18); e
- assegura que a nova lei será complementada por regulamentos técnicos da autoridade aeronáutica (art. 19).

Essas disposições não revogam leis anteriores, mas complementam o sistema regulatório vigente, reforçando a segurança jurídica e operacional da aviação civil.

4.2 Fundamentação educacional e científica

A proposta de formação superior obrigatória é respaldada por evidências científicas que relacionam maior nível educacional à melhoria da segurança da aviação.

Estudos nacionais (Basilio, 2012; Carolino, 2017; Carolino, 2023; Carolino, 2024; Rondon, Capanema e Fontes, 2013) indicam que, entre outros aspectos, a formação acadêmica em Ciências Aeronáuticas contribuem para o aumento da segurança da aviação. Entre os achados, observa-se que essa formação:

- ✓ amplia a retenção de conhecimento técnico e reduz o decaimento da memória;
- ✓ melhora a capacidade cognitiva, comportamental e decisória dos aviadores;
- ✓ avança a profissionalização da atividade aviatória;
- ✓ favorece a compreensão dos fatores humanos e a mitigação de erros operacionais; e
- ✓ contribui para o desenvolvimento cultura de segurança na aviação.

Tais achados reforçam a pertinência da exigência de formação superior reconhecida pelo MEC, promovendo a profissionalização e a valorização do aviador como sujeito técnico e ético da aviação.

A exigência da formação em Ciências Aeronáuticas promove um alinhamento regulatório entre os normas brasileiras de aviação civil e os regulamentos educacionais brasileiros, em conformidade com preceitos previstos pela Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) – legislação federal que hoje não é observada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Os achados científicos ainda tem sua importancia corroborada em função dos achados de Silva (2025), que investigou e confirmou que estudantes e profissionais da aviação não vem adquirindo aprendizagem de maneira significativa, embora muitos deles obtenham sucesso/aprovação nas avaliações de conhecimentos teóricos da ANAC.

4.3 Distinção conceitual entre “Aeronáutica” e “Aviação”

A precisão terminológica é fundamental para a compreensão da coerência normativa do PL nº 4.799/2025.

Verifica-se que há diferenças importantes entre os significados dos termos “aeronáutica” e “aviação” (Carolino, 2024).

Termo	Definição	Natureza
Aeronáutica	“Àquilo que se relaciona com a navegação aérea”	É uma área ampla do saber (hiperônimo).
Aviação	Prática da navegação aérea em veículos aeródinos (“mais pesados que o ar”).	É um campo específico dentro da área da aeronáutica (aviação é um hipônimo). *

*Há vários outros campos de responsabilidade profissional dentro da área da aeronáutica, tais como a aerostação, a engenharia aeronáutica, a manutenção aeronáutica, a meteorologia aeronáutica, controle de tráfego aéreo etc. Conforme Carolino (2024), os únicos campos onde a prática da navegação aérea, de fato, ocorre são: os campos da aviação e da aerostação.¹

A **aviação** é, portanto, um dos campos abarcados pela área da aeronáutica, mas com identidade própria associado ao conhecimento da operação e da navegação aérea em aeródinos.

O equívoco em tratar “aviação” e “aeronáutica” como sinônimos leva à **compreensão equivocada, aparente imprecisão legislativa** e à **diluição da identidade profissional do aviador**, dificultando o reconhecimento e a regulação adequados da atividade.

A correta distinção entre ambos os termos fortalece a base conceitual da regulamentação proposta e previne aparentes conflitos de competência entre profissões aeronáuticas já existentes.

¹ Conforme exposto na obra “Introdução às Ciências Aeronáuticas: um ponto de partida”, o profissional que prática aviação é denominado aviador. Já o piloto praticante de aerostação é denominado aeronauta.

5 - Conclusão

A regulamentação da profissão de aviador, conforme o PL nº 4.799/2025, é juridicamente necessária e tecnicamente adequada para corrigir a lacuna legal existente no exercício dessa atividade estratégica.

A formação superior em Ciências Aeronáuticas é adequada para formação desses profissionais e, portanto, pode ser reconhecida como requisito mínimo para ingresso na profissão, garantindo consistência científica e pedagógica à prática profissional da aviação.

A distinção conceitual entre “aeronáutica” e “aviação” é essencial para assegurar a correta aplicação do princípio da legalidade e evitar aparentes sobreposições ou conflitos entre campos profissionais.

Diante do exposto, compreende-se também que é equivocado referir como profissionais da aviação: os meteorologistas aeronáuticos, os engenheiros aeronáuticos, os técnicos mecânicos de manutenção aeronáutica. Estes profissionais, são da área aeronáutica, mas de outros campos de responsabilidade profissionais.

Assim, a regulamentação proposta pelo PL 4799/2025 não restringe outras profissões aeronáuticas, mas delimita o espaço técnico e profissiográfico dos futuros aviadores, promovendo segurança jurídica, a construção do profissionalismo na aviação, o reconhecimento social e o avanço da aviação (civil e militar) brasileira.

6 - Recomendações

Com base na análise conceitual, jurídica e educacional apresentada, recomenda-se que os órgãos competentes considerem as seguintes medidas para o aprimoramento da coerência normativa e institucional do sistema aeronáutico brasileiro:

a) **Adequação terminológica dos regulamentos setoriais**

Recomenda-se a alteração da denominação “Regulamento Brasileiro de **Aviação** Civil (RBAC)” para “Regulamento Brasileiro de **Aeronáutica** Civil (RBAC)”, de modo a refletir com maior precisão o caráter abrangente da área da aeronáutica, que engloba não apenas a aviação, mas também outros campos técnicos e científicos correlatos - tais como meteorologia aeronáutica, manutenção aeronáutica, engenharia aeronáutica, etc. Essa adequação terminológica proporcionará maior coerência semântica e técnica.

b) **Revisão da nomenclatura institucional de autoridade reguladora**

Sugere-se a alteração da denominação “Agência Nacional de **Aviação** Civil (ANAC)” para “Agência Nacional de **Aeronáutica** Civil (ANAC)”, preservando a sigla atual, mas redefinindo sua designação formal. Essa medida visa “ampliar” o escopo institucional da agência para abarcar, de forma mais precisa, todas as

atividades inseridas no domínio da aeronáutica civil, superando a limitação semântica imposta pela palavra “aviação”, que representa apenas um dos campos dessa área. A mudança contribuirá para maior clareza administrativa, precisão normativa e fortalecimento técnico da autoridade reguladora perante os setores público e privado, consolidando a aviação como parte integrante - e não como sinônimo - da aeronáutica civil.

c) **Harmonização normativa e educacional**

Recomenda-se adicionalmente que, com a tramitação e possível aprovação do Projeto de Lei nº 4.799/2025, os órgãos regulados considerem a necessidade de harmonizar o texto legal de suas normas infralegais com o novo marco terminológico/regulatório sugerido, garantindo coerência entre a regulamentação profissional do aviador, os regulamentos técnicos e a legislação educacional (Lei nº 9.394/1996 – LDB). Tal harmonização fortalecerá a base conceitual da política pública de formação e exercício da profissão de aviador, consolidando o entendimento de que a aviação constitui um campo profissional específico dentro da área mais ampla da aeronáutica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4.799, de 26 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a regulamentação da profissão de aviador, estabelece normas para seu exercício profissional e dá outras providências. Autores: Pedro Aihara (PRD/MG), Capitão Alden (PL/BA), Célio Studart (PSD/CE), Lula da Fonte (PP/PE), Capitão Alberto Neto (PL/AM). Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025a. Disponível em: < <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2565186> >. Acesso em 11 out. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). **Parecer 326**. Processo nº 00058.086155/2025-26. Brasília, 2025b. Disponível em: < https://sei.anac.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLU7pd-wiM0k633-D6khhQNTVMJweTQxgFtX-YdRFbKMdfWA1_ztt1-thpUGBanMDz > Acesso em: 11 nov. 2025.

BASILIO, G. B. **O curso superior em Ciências Aeronáuticas como requisito para a obtenção de licenças de pilotagem**: uma medida proativa na prevenção de acidentes. 2012. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2012.

CAROLINO, G.M.. **Introdução às Ciências Aeronáuticas**: um ponto de partida. 4. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2024. 188p. ISBN 978-65-270-2495-8

CAROLINO, G. M. **A profissionalização da prática da aviação**: uma abordagem exploratória sobre os rumos do contexto profissional no Brasil. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, v. 8, n. 1, p. 3-9, 2017. ISSN 2176-7777. Disponível em: <http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/403/347>. Acesso em: 29 set. 2025.

CAROLINO, G. M. **A substituição de cursos de curta duração por cursos de Ciências Aeronáuticas no licenciamento inicial de profissionais aviadores**: uma contribuição ao aumento da segurança da aviação. Revista da UNIFA, v. 36, p. 1-12, 2023. Disponível em: <https://revistadaunifa.fab.mil.br/index.php/reunifa/article/view/532>. Acesso em: 11 out. 2025.

RONDON, M. H.; CAPANEMA, C. F.; FONTES, R. S. **Próxima geração da aviação profissional**: competências essenciais para o aprimoramento da profissão do piloto no Brasil. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, v. 4, n. 2, 2013. ISSN 2176-7777. Disponível em: <<http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/242/274>>. Acesso em: 08 out. 2025.

SILVA, R. N. S. S. **Duradouro ou temporário**: como os alunos valorizam o aprendizado do conhecimento aeronáutico na preparação para a prova teórica da Agência Nacional de Aviação Civil. Revista Conexão Sipaer, v. 15, n. 1, p. 92–115, 2025.